

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8060956>

IJTIMOYIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHIDDLAR

Erkinov Javohir

O‘zbekiston milliy universiteti I-kurs magistranti
e-mail: zerkinov79@mail.com

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligining ahamiyati, axborot psixologik xavfsizligiga tahdidlar va uning jamiyatdagi salbiy oqibatlari yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligi tahdidlarining turlari xorijiy va mahalliy manbalarda yoritilganligiga ko‘ra tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoq, yoshlar, tahdid, axborot, axborot psixologik xavfsizligi.

THREATS TO THE PSYCHOLOGICAL SECURITY OF YOUNG PEOPLE IN SOCIAL NETWORKS

Erkinov Javohir

1st year master’s student of the National University of Uzbekistan
e-mail: zerkinov79@mail.com

Abstract: The article describes the importance of the information psychological security of young people in social networks, the threat of information psychological security and its negative consequences on the society. The types of threats to the information and psychological security of young people in social networks were also analyzed according to the degree of their coverage in foreign and domestic sources.

Keywords: urban ecosystem, social network, youth, threat, information, psychological safety of information.

Bugun ijtimoiy tarmoqlar ko‘plab yoshlarni o‘zida jam qilish bilan birga ularning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Shu sababli bugun yoshlarni qaysi kitobni o‘qiganligi emas, balki ijtimoiy tarmoqda mavjud yoki ijtimoiy tarmoqda mavjud emasligi ko‘proq qiziqtiradi. Bu holatda esa yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga tahdid solish juda oson bo‘lib, ba‘zi bir buzg‘unchi kimsalar uchun qulay sharoit yaratib bermoqda. Shu sababli oxirgi yillar mobaynida ko‘plab olimlarning ilmiy tadqiqotlari ushbu muammoga qaratilmoqda. Xususan, bugunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga tahdid muammosi Ya.Kim, M.S.Vershina, S.M.Nenashev, Y.S Lsenko, I.V. Lapshina, I.V.Sergeyev, A.A.Strebkov, hamda o‘zbek olimlaridan G.Alimova, N.Qosimova, A.Jarava va G.Jurayeva kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Muammoni tubdan o‘rganish uchun olimlar tushunchaning mohiyatini turlicha ochib berishga intilishdi. N.Qosimova axborot va psixologik xavfsizlik - bu davlat, jamiyat va shaxs tomonidan amalga oshiriladigan, hamma narsada axborot texnologiyalari bilan birga bo‘ladigan, ular bilan to‘liq qo‘shilish darajasiga qadar o‘zaro bog‘liq bo‘lgan jarayonlar va tadbirlar, choralardir,-deb ta‘kidlaydi [1].

Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga tahdid etuvchilar ommaviy belgilarni simulyatsiya qilish orqali ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga ta‘sir o‘tkazadi. Bu esa yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga ta‘sir etishning ommaviy taqlid qilish orqali amalga oshiriladi. Ta‘sirni yolg‘on insonlardan (qog‘ozda mavjud, aslida esa bunday ismli shahslar mavjud emas) tashkil topgan yirik jamoalar aniq prototipga ega bo‘lmagan shahslar amalga oshiradi. Ular bunda ta‘sir etishning hamma uchun juda qiziqarli usullaridan ovozga qo‘yish, mulohazalarni ommaviy nashr etish va ommalashtirish (halq tilida trendga chiqish), “Menga yoqadi” belgisini

joylashkabilardan foydalanadilar [3]. Bu kabi usullar yoshlarda asossiz xulosaga kelishiga, noto'g'ri qarorlar chiqarishiga olib kelishi jamiyat uchun havotirli jarayondir.

O'tkazilgan tadqiqotlar bugungi kunda shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yoshlarining katta qismi ham Rossiya yoshlarining katta qismi ham «ВКонтакте», Facebook, Twitter va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarida o'z vaqtlarini o'tkazmoqdalar [1,2]. Aynan bu kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarning axborot psixologik xavfsizligini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarni ko'lami, shakli, hilma-hilligi va boshqa xususiyatlariga ko'ra bir necha turlarga ajratish mumkin.

Masalan, "ijtimoiy muhandislik" bugungi kunda ko'p uchrayotgan yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlardan biridir. Zero, bugun mamlakatimizda ommaviy axborot erkinligi ta'minlangan bir vaqtda yoshlarimiz blogerlik orqali o'zlarini yo'lini topishga, kichik bir bizneslarini yaratishga intilmoqdalar. Bu yo'lda ko'plab yutuqlarga erishgan yoshlarimiz mamlakatimizda talaygina. Biroq, kerakli ma'lumotlarni qo'lga kiritish maqsadida ular yaratgan profillarga hujum uyushtirib, ularga hamda ularga ishonch bildirgan shaxslarning ishonchini su'estemol qilish holatlari ham juda ko'p uchramoqda, ayniqsa yetarlicha o'z auditoriyasini yig'gan profillarda bu ko'p kuzatiladi. Bu esa minglab yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga yashirin qilingan tahdididir. Yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlar faqat yashirin tarzda emas balki oshkora ham qilinishi mumkin. Bunday hollarda ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on axborot tarqatish va buni ko'plab insonlarga tarqatilishi lozimligi ta'kidlaniladi. Ishonchlilikni oshirish maqsadida bu yo'lda qurqmasligini va bir o'zi emasligini aytib, bunga qo'shilsa izohlarda o'z fikrini bayon etishi so'raladi. Afsuski, yoshlar izohlarni o'qishi orqali noto'g'ri tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Ayni damda yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlardan yana biri to'g'ridan-to'g'ri bilvosita qilingan tahdid bo'lib, unda sahifasidan shahsiy ma'lumotlar o'g'irlanib, tarqatishi mumkinligini aytib tahdid solishdir. Yohud shunchaki ochiq qolgan ma'lumotlarni, rasmlarni, videolarni tarqatish va hokazo. Doksing – aynan shunday tahdidlardan bo'lib, o'ziga tegishli bo'lmagan, o'zgalarning rasmlarini sahifalariga joylashtirish, yohud muallifni ogohlantirmay turib unga tegishli bo'lgan ma'lumotni chop etishdir.

Qo'yilgan rasm yoki yozilgan izohlarga salbiy izohlarni qoldirish ham yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlardan yana biridir. Kiberbulling - aynan shunday yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinayotgan tahdidlardan bo'lib, ungaijtimoiy tarmoqdagi barcha bezorilik, tajjovuz va tahdidlar kiradi. Bu holat davlatlar miqyosida ham yuz berishi, olib borilayotgan ishlarga, shahslarga nisbatan turli noqobil so'zlarni ishlatish orqali agressiyani uyg'otishi mumkin. Biroq har qanday holatda ham bu kabi tahdidlar mamlakatlar tomonidan qonuniy ravishda nazorat qilinadi va bu kabi tahdidlarni amalga oshiruvchilarga qonuniy chora ko'riladi.

Aslida yoshlarning o'z sahifasida ko'rsatgan rasmlari, videolari, yozilgan o'zi haqidagi ma'lumotlari o'zlariga qarshi ishlatilib, o'zini taniganday qilib ko'rsatish, yoki rasmlar ustida ishlash orqali boshqa sahifalarga joylashtirishi, foydalanuvchi boshqa foydalanuvchining postida tilga olinishi, ular tomonidan joylangan fotosuratda belgilanishi mumkin. Bu kabi holatlar kelajakda salbiy oqibatlarini yuzaga keltirib oilaning darz ketishiga, ishda kelishmovchilikning yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qoladi[1]. Yoshlarda yomon bir ijtimoiy hotirani uyg'otadi. ijtimoiy hotira esa ijtimoiylashish jarayoninig muhim omili hisoblanadi. Yoshlarni texnologik yutuqlardan oqilona foydalanishida ijtimoiy xotira katta ahamiyat kasb etadi [4].

Olimlar tomonida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki juda kamlik insonlar ijtimoiy tarmoqni butunlay havfsiz deb hisoblar ekan. Aksariyat insonlar buni havfli ekanligini bilsada, ijtimoiy tarmoq qurbonlariga aylanishmoqda [5]. Olimlar yoshlarni psixologik himoya qilish tizimini asosiy 3 yo'nalish asosida olib borish lozim deb hisoblaydilar, ya'ni ijtimoiy jihatdan (jamiyat miqyosida), guruh ichida (turli ijtimoiy guruhlar ichida) va individual. N.Qosimovanning fikriga ko'ra, individual darajada axborot-psixologik himoya psixologik o'zini o'zi himoya qilishni tashkil etuvchi foydalanuvchining axborot xulq-atvori algoritmlarining o'ziga xos tartibga soluvchi kompleksini shakllantirish orqali amalga oshiriladi [1]. Shu bilan birgalikda, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'riladigan

ma'lumotlarni verifikatsiya qilish, ijtimoiy tarmoqlardan shahsiy ma'lumotlarni uzatish vositasi sifatida foydalanmaslik hamda shaxsiy ma'lumotlarga kirishni yopish ham yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarni oldini olish va psixologik himoya qilishning individual tizimi hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga tahdidlar bundan keyingi yillarga borib tobora ortishi mumkinligini inobatga olib, bugungi yoshlarni axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlarga tayyorlash va boshqaruvda turli yoshlarning axborot psixologik xavfsizligini taminlash juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Косимова Наргис Суннат кизи. Виды информационно-психологических угроз в социальных сетях. Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2020, No 1(30), 146–156 DOI:10.36078/1585242480
2. А. А. Стребков. Информационные угрозы в социальных сетях: взгляд современной молодежи. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/83984/1/978-5-321-02538-3_2017_155.pdf
3. Ненашев С.М. Информационно-технологическая и информационно-психологическая безопасность пользователей социальных сетей. Вопросы кибербезопасности №5(18) – 2016. С.69.
4. Абдуллаева Ф.Н. Информационно-психологическая безопасность пользователей социальных сетей. Молодежная наука: тенденции развития. 2018. №2. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35620519>

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабинова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLIISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликаримов Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятлов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHATLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Каттакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORЛIК» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)